

BOBUR RUBOIYLARI BADIYYATIDA RADIFNING O‘RNI

Husanova Dildora Narzulla qizi

Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendianti

Ilmiy rahbar f.f.f.d. dots. D. J. Kazakbayeva

O‘zbekiston Milliy universiteti

dildorad418@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338487>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylarining badiyyatini ko‘rsatishda radifning o‘rni xususida fikrlar bayon qilindi. Tadqiqotning obyekti va predmeti sifatida Boburning “Devon”i va undagi turkiy, forsiy ruboiylar olindi. Ruboiy va radifga oid nazariyalar, ilmiy risolalarga ko‘ra shoir ruboiylari radif xususiyatlaridan kelib chiqib amaliy tahlilga tortildi.

Kalit so‘zlar: radif, qofiya, Bobur, ruboiy, muraddaf, hojib.

Abstract: This article discusses the role of the radif (refrain) in expressing the poetic beauty of Zahiriddin Muhammad Babur's rubaiyat. The study takes Babur's "Devon", including his Turkic and Persian quatrains, as its main object of analysis. Based on theoretical perspectives and scholarly treatises on the rubai and radif, the poet's quatrains are examined through practical analysis in terms of the artistic function of the radif.

Keywords: radif, rhyme, Babur, rubai, muraddaf, hojib.

Radif misra oxirida qofiyadan so‘ng ergashib keladigan so‘z yoki so‘zlar birikmasidir. Har qanday she‘rda ohangdoshlikni ta‘minlashda radifning o‘ziga xos o‘rni bor. Radif xususida ham olimlarimiz bir qancha firklarni bildirib o‘tishgan.

Radif tushunchasi mumtoz poetikaga oid risolalarning deyarli barchasida ilmi qofiyaning tarkibiy qismlaridan biri sifatida tadqiqqa tortilgan. Bu risolalarda radif tushunchasi bilan parallel ravishda hojib tushunchasi, uning o‘ziga xos xususiyati haqida ham yetarlicha ma‘lumotlar keltirilgan. Hojib bu qofiyadan oldin kelib takrorlanadigan so‘zdir.

Shams Qays Roziy shunday ta‘rif beradi: “Va qofiya, bilgilki, bayt oxiridagi so‘zlar bo‘lib, mazkur so‘zlar suratda va ma‘noda bayt oxiridagi so‘zlar bilan takror bo‘lmasin. Agar takror bo‘lsa, uni radif o‘qiydilar va qofiya undan avval kelgay...”[Boltaboyev, 2008: 134]. Abu Abdulloh Xorazmiy sh‘eriy nuqsonlar bo‘limida **sinad** haqida gapirib, bu radiflarning xilma-xilligidir deya ta‘kidlaydi.

Shayx Ahmad Taroziy “Funun al-balog‘a”sida shunday o‘rinlar uchaydi. “Bu to‘qquz harfkim, zikr qilduk, andin boshqa qofiyadin so‘ngra keltirurlarkim, oni radif derlar. Va bu ajam shuarosining maxsusidir va muni arab bilmas. Va aningtek bo‘lurkim, bir g‘azalda boshtin ayoq har baytning oxirinda qofiyadin so‘ngra bir kalimani takror qilurlarkim, barchasi surat va ma‘noda mutaffiq

bo‘lg‘ay. Va radif agarchi she‘rda lozim ermas, vale andin she‘rga oroyishi tamom hosildur. Va arab qoshinda har she‘rikim, anda ridf harfi bo‘lsa, oni muraddaf o‘qurlar. Va ajam qoshinda har she‘rdakim radif bo‘lsa, oni **muraddaf** derlar.

Misoli bu tavr:

Bodi saboki, zulfini gul uza tor-tor **etar**,

Sabru qaroru toqatu aqlni beqaror **etar**.

Fasl. Agar ikki qofiya birla radif keltursalar, oni **zulqofiyatayn muraddaf** o‘qurlar. Misoli bu tariqa:

Olsa niqob *yuzi qamarni xijil qilur*,

To‘ksa jo‘llob *so‘zi shakarni xijil qilur*.

...Bir tariqa she‘r bo‘lurkim, anda qofiya bo‘lmas. Har baytning oxirinda radif-o‘q keltirurlar. Oni **harora** o‘qurlar. Misoli bu tariq bo‘lur:

Ey so‘zi qandu erni mo‘l, **dasti manastu domanat**.

Zulfi binafsha, yuzi gul, **dasti manastu domanat**.

Zuhravu Oy, Mushtariy, husnungki, bo‘ldi mushtaoi

Qaydaki bo‘lsang, ey pari, **dasti manastu domanat**”.[Taroziy, 2016:35]

Atulloh Husayniy [Husayniy, 1981: 39] radifning qo‘llanishi zarurat emasligi, qo‘llangan radif she‘rda boshdan oyoq takrorlanishi, she‘r mohiyati va vazniga tushishi kerakligi, radifga ega qofiyali bayt **muqaffoyi muraddaf** deb nomlanishiga doir ilmiy-nazariy qarashlarini taqdim qiladi. Olim muqaffoyi muraddaf bayt deganda matla‘dan keyingi faqatgina juft misralari qofiyalanuvchi baytni nazarda tutgan.

Ibrohim Haqqul radifga shunday izohlarni beradi: “Ruboiyda radifning ham muhim estetik ahamiyati bor. U qofiyadan so‘ng takrorlanib, ko‘pincha she‘r mazmunining umumiy yo‘nalishini belgilab turadi.

Yuz mehnat-u g‘am ko‘ngluma yetkurdi **firoq**,

Joning‘a balo-vu dard o‘qin urdi **firoq**.

Jismimni fano o‘tig‘a kuydirdi **firoq**.

Chun kuydi, kulini ko‘kka sovurdi **firoq**.

Alisher Navoiy bu ruboiyda qo‘llagan “firoq” radifi ikki jihatdan diqqatni jalb etadi. Birinchidan, “firoq” ruboiydagi so‘zlarning eng xarakterlisi, she‘rdagi asosiy g‘oyaning mag‘zi mana shu so‘zda. Chunki to‘rt misrada ham gap “firoq” atrofida aylanadi. Ikkinchidan, bu so‘z she‘rga muntazam ohang baxsh etgan. O‘zbek ruboiyotida radif XV asrdan so‘ng keng qo‘llanilib, Navoiy, Bobur singari shoirlar bunga alohida e‘tibor berganlar. Alisher Navoiyning “G‘aroyib us-sig‘ar” devonidagi

ruboiylarning 90 tasi radiflidir. Bobur esa 144 ruboiysida juda mahorat bilan radifdan foydalangan”[Haqqulov, 1981: 42].

Radif ruboiyda ayrim so‘z yoki so‘z birikmasi holida kelishi mumkin. Ruboiylarda ikki, uch so‘zli radiflar tez-tez uchraydi. Ruboiyda radifning qo‘llanish shakli turlichadir. Uch misrada ham, to‘rt misrada ham uchrashi mumkin. Bobur radifdan ruboiylar yozishda juda keng va unumli foydalanadi. Xususan, Boburning

Dunyo borisi manga musaxxar **bo‘lsa**, - a

Uqboda dog‘i Xudoy yovar **bo‘lsa**. -a

Budur tilagim ikki jahonda Haqdin, -b

Har ne tilasam, bori muyassar **bo‘lsa**. [Bobur, 2021: 343]¹ -a

ruboiysida **bo‘lsa** so‘zi 1-2-4-misralarda takrorlanib, radif vazifasida kelgan va ohangdoshlikni yanada oshirgan. **Bo‘lsa** radifi Boburning 5 ruboiysida keladi. **Musaxxar-yovar-muyassar** so‘zlari esa qofiyadosh bo‘lib, raviyning o‘rniga ko‘ra, muqayyad qofiyani, tuzilishiga ko‘r undosh raviy (r) bilan tugagani va undan oldin “a” qisqa unlisi kelganligi uchun mujarrad qofiyani hosil qilgan. Mazmuniga ko‘ra Bobur o‘z dard-u holini munojot tarzida bayon etishi tasvirlangan.

Dun yo bo ri si ma nga mu sax xar bo‘l sa

- - V / V - V - / V - - - / -

Mafo‘ulu / mafoilun / mafoiylun / fa’

Axrab / maqbus / solim / abtar

Vazniga ko‘ra hazaj bahrining axrab shajarasi tarmog‘ida yozilgan.

Quyida to‘rt misrada ham radif qo‘llangan Bobur ruboiysi:

Ishqing, netay, ixtiyorsiz **qildi meni**, -a

Sabrimni olib, qarorsiz **qildi meni**. -a

Olam eli ichra orsiz **qildi meni**, -a

Zuhd ahlig‘a e‘tiborsiz **qildi meni**. (361-bet) -a

Bu ruboiyda **qildi meni** birikmasi yoyiq radifni hosil qilgan va to‘rt misrada takrorlanib kelgan. Qilmoq so‘zi qo‘shma fe‘l yasovchi fe‘l bo‘lgani uchun qofiyadosh so‘zlar bilan birgalikda qo‘llanganda ma‘noning to‘la yakunlanishiga xizmat qilgan. Mazmunan oshiq holini aks attiruvchi xarakterda yozilgan. Vazni ruboiyda ko‘p qo‘llaniladigan axrab tarmog‘ida.

Demak, radif ham ruboiy oetikasida muhim o‘rinni ishg‘ol etadi va qofiya bilan uyg‘un holda ma‘lum g‘oyaviy-badiiy funksiyani bajaradi.

Bobur ruboiylari orasida **muraddaf** - radifli ruboiylar juda katta salmoqga ega. Radif mohiyatni, ijodkor maqsadini anglatuvchi asosiy vosita bo‘lgani bois

¹ Keyingi misollar shu devondan olindi va sahifasi qavs ichida keltirildi.

Bobur radifning yig‘iq va yoyiq shaklidan unumli foydalangan. Natijada ohangdoshlik mazmun bilan mutanosib holatda yaxlitlikni yuzaga keltirgan.

Ishqingda ko‘nglum *xarobdur*, **men ne qilay?**

Hajringda ko‘zum *purobdur*, **men ne qilay?**

Jismim aro pech-u *tobdur*, **men ne qilay?**

Jonimda ko‘p *iztirobdur*, **men ne qilay?** (353-bet)

Yoki

Hijron aro yod etib, meni *shod etti*,

Mahjur ko‘ngulni g‘amdin *ozod etti*.

Ne lutf edi, dey, huri *parizod etti*,

Go‘yoki buzuq Ka‘bani *obod etti*. (305-bet)

Yoki

Ey yor, sening vaslingga *yetmak mushkil*,

Farxunda hadisingni *eshitmak mushkil*.

Ishqingni dog‘i bartaraf *etmak mushkil*.

Boshni olibon har sari *ketmak mushkil*. (311-bet)

Mumtoz poetikada qofiya va radifga yondosh qo‘llanuvchi yana bir tushuncha bu *hojibdir*. “Hojib” so‘zi “pardador, berkituvchi” degan ma‘noni anglatadi. Hojib mumtoz qofiyaning muhim unsurlaridan biri bo‘lib, radif singari takror asosiga quriladi. Biroq bu takrorradifdan farqli o‘laroq, qofiyadan oldin joylashadi. “Me‘yor ul-ash‘or” muallifi Nosiriddin Tusiy hojibni “kard yod, kard shod” so‘zlari misolida tushuntiradi. Ushbu so‘zlardagi “yod - shod” so‘zlari qofiyadosh so‘zlar sanalsa, qofiyadan oldingi takrorlanuvchi “kard” so‘zi hojib sanaladi. Rashididdin Vatvot “Hadoyiq us-sehr” asarida radif takrorlanish xususiyati bilan hojibga o‘xshashini, faqat hojib qofiyadan oldin joylashishini ta‘kidlaydi:

Ey shahi zamin bar osmon **dori** taxt,

Sust - ast aduv to kamon **dori** saxt.

Hamlai sabok ori-u giran **dori** raxt.

Piri to bedonisho javon **dori** baxt. [Hamroyeva, 2022: 51]

Olim hojib qo‘llanilgan bayt bir qancha olimlar tomonidan mahjub bayt nomi bilan atalishiga ishora qiladi. Atoulloh Husayniy “Risolai dar qavoyidi ilmi qavofi” asarida hojib ikki qofiya o‘rtasida kelishi kerakligini aytadi. Faxri Isfahoniy ham ikki qofiya o‘rtasidagi takrorlanuvchi so‘z hojib ekanligiga urg‘u beradi. Demakki, hojib ishlatilgan baytlar ichki qofiyaga asoslanadigan san‘at turlarini yuzaga keltiradi. Atoulloh Husayniy hojibning qo‘llanishi majburiyat bo‘lmay, u ijodkor ixtiyoriga bog‘liq ekanligini aytadi.

Mumtoz poetikaga oid arabiy, forsiy va turkiy risolalaming aksariyatida mumtoz qofiyaning tarkibiy qismi sifatida radif va hojib nazariyasi alohida tadqiqqa tortilgan. Rashiddin Vatvotning “Hadoyiq us-sihr”, Nosiriddin Tusiyning “Me’yor ul-ash’or”, Shams Qays Roziyning “Al-Mo’jam”, Umar Rodiyoniyning “Tarjimon ul-balog’a”, Faxri Isfahoniyning “Me’yor ul-jamoli”, Atulloh Husayniyning “Risolai dar qavoyidi ilmi qavofi”, Husayn Voiz Koshifiyning “Badoe’ ul-afkor” risolalarida radif va hojib nazariyasiga oid munosabatlar baytlar misolida tushuntirilgan.

Boburning quyidagi ruboiysida hojib va radif ishtirokini ko‘rish mumkin.

Ko‘rdung, dog‘i ko‘zungga **giriftor etting**,

So‘rdung, dog‘i so‘zungga **giriftor etting**.

Bu tab‘-u kamoling bila o‘z boshing uchun,

Boshdin meni o‘zungga **giriftor etting**. (307-bet)

Ushbu ruboiyda **giriftor etting** birikmasi umumiy radif bo‘ib takrorlanib kelgan.

Endi birinchi baytga e‘tibor qaratamiz.

Ko‘rdung, **dog‘i ko‘zungga giriftor etting**,

So‘rdung, **dog‘i so‘zungga giriftor etting**.

Demak, bu o‘rinda ichki radif, ya’ni hojib qatnashgan, **ko‘zungga-so‘zungga** qofiyalaridan oldin kelgan **dog‘i** so‘zi ayni hojibdir. Shuningdek, yana bir e‘tiborli jihati baytda har bir so‘z ustma-ust tushgan va qofiyadoshlikni hosil qilgani uchun tarse’ sanatini kuzatish mumkin. **Ko‘rdung-so‘rdung** so‘zlari aynidir. Demak, bu yerda ofiyadosh so‘zlarimiz bir nechtani tashkil etib qofiya san’atlaridan biri zulqofiyatayn san’atini yuzaga keltirgan. E‘tibor berilsa, baytdagi so‘zlarning o‘lchov jihatdan tengligi bir qarashda ko‘zga tashlanadi. Bu muvozana san’atiga asos bo‘lgan. Shunga asoslangan holda bu baytda **tarse’**ning ajoyib namunasi bor deyish mumkin, biroq shunga o‘xshash ichki qofiyalari bor baytlar keladiki, ular ham bir qarashda tarse’ga o‘xshaydi, lekin ayni qofiyadoshlikni hosil qila olmaydi.

Tarsi’ san’atiga ko‘ra ikki misradagi barcha so‘zlar o‘zaro qofiyadosh va tenglikda ustma-ust mos kelishi kerak.

Jonimda mening hayoti jonim sensen,

Jismimda mening ruhi ravonim sensen.

Boburni seningdek o‘zga yo‘q yori azizi,

Alqissaki, umri *jovidonim sensen*. (331-bet)

Lekin yuqoridagi ruboiyda “jonimda-jismimda” so‘zlari vazn jihati bilan bir xil bo‘lsa ham (- - V) qofiyadoshlikni yuzaga keltira olmaydi. Chunki qofiya talabi bilan jon va jism so‘zlari o‘zaro uyg‘un raviy tovushga ega emas. Shuning uchun ham ushbu baytda tarse’ emas, misralarida ikki va undan ortiq so‘zlarning

qofiyalanishiga asoslanadigan **zulqavofiy** san’ati qo‘llangan deya ayta olamiz. Va o‘z o‘rnida zulqavofiy san’ati bilan birga **muvozana** san’ati ham mutanosib tarzda qo‘llangan deyish mumkin. Garchi “jonimda-jismimda” so‘zlari qofiyadoshlikni yuzaga keltirmagan bo‘lsa ham, vazniy nuqtayi nazardan hijolar sifatida o‘zaro mos tushgan. Shuningdek, “*sensen*” asosiy radif, qo‘shimcha va o‘zak mutanosibligi ohangdoshlikni oshirishga xizmat qilgan. “*Mening*” so‘zi qofiyadan oldin kelib hojib vazifasini bajargan.

Ruboiy uchun hajmiy talab 4 misradan iborat bo‘lishidir. Shunga ko‘ra, ruboiyni tahlil qilganda qofiya xususida so‘z ketganda nafaqat bayt jihatidan, balki a-a-b-a yoki a-a-a-a shaklida tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, Boburning quyidagi ruboiysida ham zulqavofiy san’atining yorqin namunasini ko‘rish mumkin. Faqat bu ruboiyda bu san’atlar birinchi baytda emas, balki 2- va 4-misra o‘rtasida o‘zaro qofiyadoshlikni hosil qiladi.

Hajringda ne qon qoldiki, yutmaydurmen?

Ko‘z yoshini bir lahza qurutmaydurmen.

Diydoringning haqqini, ey yuzi quyosh,

Tengri haqi, bir zarra unutmaydurmen. (325-bet)

Ruboiyda umumiy qofiyadoshlik jihatidan **yutmaydurmen-qurutmaydurmen-unutmaydurmen** so‘zlari o‘zaro qofiyadoshdir. Bizning maqsadimiz zulqavofiy san’atini topmoqlikdir. Bu uchun 2-4-misralarni ajratib olamiz.

Ko‘z yoshini **bir lahza qurutmaydurmen**

Tengri haqi, **bir zarra unutmaydurmen**

Bu qismda lahza-zarra, qurutmaydurmen-unutmaydurmen so‘zlari zulqavofiy san’atini yuzaga chiqargan va ketma-ket kelib, zulqofiyatayn holatda ifodalangan. Bir so‘zi qofiyadan oldin takrorlanib krlib hojib vazifasini bajargan. So‘zlar o‘lchovi ham bu o‘rinda miqdoran teng, demak, muvozana san’atini ko‘rish mumkin. Vazniga ko‘ra bu ruboiy ham hazaj bahrining axrab shajarasi tarmog‘ida yozilgan. Raviyning o‘rniga ko‘ra “t” harfi bu yerda raviy bo‘lib, undan keyin harflar davom etgani uchun mutlaq qofiya turini hosil qilgan. Tuzilishiga ko‘ra esa “t” raviysidan oldin kelgan “u” cho‘ziq unlisiga ko‘ra murdaf, ya’ni ridfli qofiyadir.

Radif ilmi qofiyaning tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, barcha ilmiy risolalarda qofiyaga yondosh holda keladi. Radifli ruboiylar muraddaf deb yuritiladi. Shuningdek, hojib ham radifga hamohang tuhsunchalardan biri sifatida qo‘llaniladi. Bobur ruboiylarining katta qismini radifli ruboiylar tashkil etadi. Xususan, Bobur “Devon”idagi 208 turkiy ruboiyning 134 tasi muraddaf, 74 tasi radifsiz ekanligi, berilgan 12 forsiy ruboiyning esa 6 tasi radifli, 6 tasi radifsiz ekanligi aniqlandi.

Demak, Bobur, darhaqiqat, radifning ohangdorlik xususiyatini yaxshi anglagan va buni ruboiylari orqali e’tirof etgan.

Umuman olganda, qofiya va radifning o‘rni mumtoz adabiyotning asosiy nazariy bilimlaridan hisoblanadi. Bejiz “ilmi bade”, “ilmi aruz” kabi poetik yo‘nalishlar qatorida “ilmi qofiya” ham alohida sanalmaydi. O‘z davri uchun eng katta ta’sirga ega bo‘lgan adabiyot, she’riyatni tanlagan inson uchun, demak, bu unsurlar asosiy ilm talablaridan bo‘lgan. Shuni aytish mumkinki, Boburning badiiy salohiyati bu borada tahsinga sazovordir. Zotan, birgina ruboiyotining o‘zidayoq buning guvohi bo‘lib bormoqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ. – Тошкент, Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981, – Б. 121.
2. Намройева О. Mumtoz qofiya nazariyasi asoslari. [Matn]: o‘quv qo‘llanma / -Toshkent: Bookmany print, 2022. – B. 156.
3. Ҳаққулов И. Ўзбек адабиётида рубоий. – Т.: Фан, 1981. – Б. 99.
4. Захируддин Мухаммад Бобур. Куллиёт. 1-жилд / Девон [Matn] / Захируддин Мухаммад Бобур. – Тошкент: «Zilol buloq» нашриёти, 2021. – 600 б.
5. Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziy. Funun-u-l-balog‘a. (Nashrga tayyorlovchilar H.Boltaboyev, J.Jo‘rayev) -Т.: Mumtoz so‘z, 2016. – B. 134.
6. Шарқ мумтоз поэтикаси манбалари. (Ҳ. Болтабоев талқинларида) –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б. 328.